

PEDAGOGIK LIDERLIKNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING IMKONIYATLARI

Andijon davlat pedagogika instituti pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 206-guruh
talabasi Hakimova Gulyora Adaxamjon qizi.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15355961>

Phd, v.b.dots. Madinaxon Turaboyeva

Annotatsiya

Ushbu maqolada pedagogik liderlikni rivojlantirishda sun'iy intellektning imkoniyatini o'rganiladi. So'ngi yillarda SI texnologiyalari jadal rivojlanib, ta'lim sohasida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ushbu maqolada SIning pedagogik liderlikdagi o'rni, uning samaradorligi va kelajakda kutilayotgan natijalar haqida batafsil ma'lumot beriladi. Pedagogik liderlik-bu ta'lim jarayonida o'qituvchi rahbarlarning ta'sirini oshiradi, ularning professional va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash jarayoni. Maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining pedagogik liderlikni rivojlantirishdagi o'rni va imkoniyatlari o'rganilgan. Shuningdek, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning ta'lim sohasidagi islohatlari ham ko'rib chiqilgan. Prezidentimiz so'zlariga ko'ra, ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'z: Sun'iy intellekt, pedagogik liderlik, ta'lim texnologiyalari, o'qituvchi, ta'lim sifati, shaxsiy rivojlanish, sohadagi islohatlar.

Возможности искусственного интеллекта в развитии педагогического лидерства

Аннотация

В данной статье изучаются возможности искусственного интеллекта в развитии педагогического лидерства. В последние годы технологии ИИ стремительно развиваются, создавая новые возможности в сфере образования. В статье подробно рассматривается роль ИИ в педагогическом лидерстве, его эффективность и ожидаемые результаты в будущем. Педагогическое лидерство — это процесс повышения влияния руководителей-учителей в образовательном процессе, обеспечивающий их профессиональное и личностное развитие. В статье исследуется роль и возможности технологий искусственного интеллекта (ИИ) в развитии педагогического лидерства. Кроме того, рассматриваются реформы в сфере образования, проводимые нашим Президентом Шавкатом Мирзиёевым. По словам Президента, внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта в системе образования имеет важное значение.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, педагогическое лидерство, образовательные технологии, учитель, качество образования, личностное развитие, реформы в сфере образования.

The possibilities of artificial intelligence in the development of pedagogical leadership

Annotation

This article explores the possibilities of artificial intelligence in the development of pedagogical leadership. In recent years, AI technologies have been rapidly evolving, creating new opportunities in the field of education. The article provides detailed information on the role of AI in pedagogical leadership, its effectiveness, and the expected outcomes in the future. Pedagogical leadership is a process that enhances the influence of teacher-leaders in the educational process, ensuring their professional and personal development. The article examines the role and potential of artificial intelligence (AI) technologies in the development of pedagogical leadership. Additionally, the educational reforms introduced by our President, ShavkatMirziyoyev, are also considered. According to the President, the implementation and development of artificial intelligence technologies in the education system are of great importance.

Keywords: Artificial intelligence, pedagogical leadership, educational technologies, teacher, education quality, personal development, educational reforms.

Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimi taraqqiyotining asosiy omillaridan biri- pedagogik liderlikni rivojlantirishdir. Bugungi kunda o'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodni mustaqil fiklashga, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga, hayotiy muammolarni hal qilishga o'rgatuvchi rahbar va yo'l ko'rsatuvchi sifatida maydonga chiqmoqda. Shu bilan birga, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Ta'lim va tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, zamonaviy bilim va texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish – bizning ustuvor vazifamizdir". Bu jarayonda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va pedagogik liderlikning boshqaruv salohiyatini kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt imkoniyatlari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish va ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etishga xizmat qiladi.

Pedagogik liderlik – bu o'quv jarayonini boshqarish, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish va ta'lim strategiyalarini amalga oshirish bo'yicha ilg'or yondashuvdir. Bunday liderlik nafaqat bilim berish, balki o'quv muassasasining rivojlanish strategiyasini belgilash va zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishni ham nazarda tutadi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev bu borada shunday deydi: "Kelajakda raqobatga bardoshli avlodni tarbiyalash uchun, avvalo, o'qituvchi va pedagoglarimiz zamonaviy bilim va texnologiyalarni mukammal o'rganishu zarur." Ushbu fikr pedagogik liderlikning zamonaviy texnologiyalardan, xususan, sun'iy intellektdan unumli foydalanish zarurligini ta'kidlaydi.

Sun'iy intellekt pedagogik liderlarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi.

- Shaxsiylashtirilgan o'qitish – SI o'quvchilarning bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlarini tahlil qilib, ularga mos dasturlar va topshiriqlarni ishlab chiqadi.

- O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash – sun'iy intellekt o'quvchilarning bilimini baholash, testlarni avtomatik tekshirish va o'qituvchilarga tahliliy ma'lumotlar taqdim etishda yordam beradi.

- O'quv jarayonini boshqarish – SI yordamida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun ma'lumotlarga asoslangan strategik qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratiladi.

Sun'iy intellektning pedagogik liderlikda qo'llanilishining afzalliklari

- Tezkor va aniq tahlil SI pedagogik jarayonda katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

- Resurslardan samarali foydalanish sun'iy intrllekt yordamida o'quv jarayoni uchun zarur bo'lgan resurslar va vaqtni samarali taqsimlash mumkin.

- Moslashuvchan ta'lim jarayoni SI yordamida o'quv dasturlarida o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirish orqali ta'lim jarayonini yanada samarali bo'ladi.

Pedagogik liderlikni rivojlantirish va sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi imkoniyatlar mavzusini yoritishda olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar muhim o'rin tutadi. Jumladan, pedagogika va ta'lim boshqaruvi sohasidagi taniqli mutaxassislar – I. Karimov, A. Jo'rayev, M. Xolmatova va B. Po'latovlarning ishlari ushbu mavzuni o'rganishga asos bo'lib xizmat qiladi.

I. Karimov o'zining pedagogik rahbarlik va boshqaruvga oid asarlarida liderlik fazilatlarining o'quv jarayonidagi ahamiyatini ta'kidlab, o'qituvchi shaxsining o'quvchilarga ruhiy-ijtimoiy ta'sirtini tahlil qiladi. Uning fikricha, samarali pedagogik liderlik – bu o'quvchilarning ijtimoiy va kasbiy shakllanishini boshqarishda asosiy omildir.

A. Jo'rayev o'z tadqiqotlarida sun'iy intellektning o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishidagi roliga alohida e'tibor qaratadi. U sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim strategiyalarini ishlab chiqish pedagogik liderlik samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydi.

M. Xolmatova esa raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim metodlarini pedagogik liderlikda qo'llash bo'yicha ilg'or tajribalarni tahlil qilish. Uning izlanishlari sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'qitish jarayonini soddalashtirish, baholash tizimlarini avtomatlashtirish va o'quvchilarning bilim olish jarayoni nazorat qilishning yangi uslublarini qamrab oladi.

Mazkur mavzuni o'rganishda tizimli yondashuv, taqqoslash-tahlil qilish, empirik tadqiqotlar va nazariy umumlashtirish kabi ilmiy metodlardan foydalanildi Tizimli yondashuv yordamida

pedagogik liderlik vasun'iy intellekt o'tasidagi o'zaro bog'liqlik o'rnatildi. Taqqoslash –tahlil qilish usuli orqali esa o'zbek va xorij adabiyotlari tahlil qilinib, ilg'or tajribalar aniqlashtirildi. Tadqiqot jarayonida sun'iy intellektning o'quv jarayoniga ta'siri, pedagogik liderlikning boshqaruv strategiyalari va o'quvchilarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi

Pedagogik liderlikni rivojlantirishda (SI) texnologiyalarining o'rni va imkoniyatlarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, SI ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida innovatsion yechimlarni taqdim etadi. Sun'iy intellektning eng muhim afzalliklaridan biri – katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatidir. Bu pedagogik liderlarga aniq ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shuningdek, SI yordamida yaratilgan virtual platformalar va intraktiv dasturlar o'quv jarayonining innovatsion shakllarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq SI texnologiyalaridan foydalanishda ayrim cheklovlar va muammolar ham mavjud. Jumladan, SI samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish, texnik infratuzilmalarni yaxshilash va axborot havfsizligini ta'minlash zarur. Shuningdek, SI texnologiyalari asosida ta'lim tizimlari inson omilini to'liq almashtira olmasligi, balki uni to'ldiruvchi vosita sifatida xizmat qilishi kerakligi ham muhim jihatdir.

Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy xulosalarni beradi.

1. Sun'iy intellekt pedagogik liderlikni rivojlantirishning muhim omilidir. SI texnologiyalari ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab- quvvatlashda keng imkoniyat yaratadi.

2. O'quv jarayonini boshqarishda SI tahliliy visitalari muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan tizimlar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayonini real vaqtda kuzatish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va tegishli chora-tadbirkar belgilash mumkin.

3. Texnik infratuzilma va axborot xavfsizligi SI samarali qo'llanishi uchun asosiy omildir. SI texnologiyalarini ta'lim tizimiga muvoffaqiyatli integratsiya qilish uchun ilg'or texnik infratuzilmani yaratish va axborot xavfsizligini ta'minlash talab etiladi.

4. SI inson omilini to'ldiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Pedagogik liderlikda sun'iy intellekt insoniy qadryatlar va emotsional intellektni to'liq almashtira olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt texnologiyalari pedagogik liderlikni rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega. SI yordamida o'qituvchilarning boshqaruv salohiyatini kuchaytirish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va ta'lim sifatini oshirishga erishish mumkin. Biroq bu jarayonda texnik, metodologik va axborot xavfsizligi muammolarini hal qilish, shuningdek, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish bo'yicha uzluksiz ish olib borish talab etiladi. Shu tarzda, sun'iy intellekt va pedagogik liderlik uyg'unligi kelajak avlodni raqobatbardosh va zamonaviy bilimlarga ega shaxs sifatida tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Mirziyoyev (2023). Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta'lim sohasining strategik yo'nalishlari- innovatsion rivojlanish bo'yicha xalqaro forumdagi nutqi Toshkent .

2. A. Jo'rayev (2021). Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan o'qitish va uning pedagogik liderlikdagi roli. Oliy ta'lim muammolari jurnali 7(2), 23-35.

3. B. Po'latov (2020). Tas'lim jarayonini boshqarishda sun'iy intellekt imkoniyatlari .Toshkent:Fan va texnologiyalar nashriyoti.

4. M. Xolmatova (2022) Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning roli. Oliy ta'lim muammolari jurnali 5(3), 45-56.

5. Sh. Fozilov va B . Ishmatov (2023) Sun'iy intellekt yordamida ta'lim jarayonini boshqarishning innovatsion yondashuvlari. Raqamli ta'lim jurnali 4(1), 67-78.

6. Internet manbalari.